

EDUCACIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES

La educación ambiental: Un componente esencial de la formación inicial del licenciado en Educación Primaria.

Environmental education: An essential component of the initial training of the bachelor in Elemental Education.

Educação ambiental: um componente essencial da formação inicial do bacharelado em Educação Primária.

Ada Lucía Bonilla Vichot¹, Marlen Arencibia Castro e Itzmal Fernando Pereda Cuesta

¹Universidad de Pinar del Río, Cuba
ada.bonilla@upr.edu.cu

Recibido:06/01/2020
Aceptado: 3/06/2020
Publicado: 30/06/2020

RESUMEN

El proceso de formación inicial del licenciado en Educación Primaria, como etapa de apropiación de conocimientos, habilidades y valores, constituye un espacio idóneo para desarrollar en el futuro profesional modos de actuación a favor del cuidado y preservación del entorno. Con la instrumentación de la *Estrategia curricular de Educación ambiental* en los planes de estudio de esa carrera, se establecen las pautas para el logro de tal propósito. Sin embargo, el estudio exploratorio realizado y la aplicación de diversos métodos de investigación evidencian que aún existen insuficiencias en su cumplimiento, pues esta no es abordada desde la integración de los procesos sustantivos en las diferentes disciplinas y sus salidas. El presente trabajo tiene como objetivo exponer las acciones desarrolladas para la educación ambiental de los profesionales en formación, en la asignatura Historia de Cuba; la cuales se concibieron desde los componentes de la formación inicial: académico, investigativo laboral y extensionista. La participación activa de los estudiantes en la concepción, ejecución y valoración de las actividades realizadas permitió catalogar de satisfactorios los resultados obtenidos.

PALABRAS CLAVES: educación ambiental, formación inicial, maestro primario

ABSTRACT

The initial training process of the graduate in Elemental Education, as a stage of appropriation of knowledge, skills and values, constitutes an ideal space to develop in the future professional, ways of acting in favor of the care and preservation of the environment. With the instrumentation of the *Curricular Strategy of Environmental Education* in the study plans of that career, the guidelines for achieving this purpose are established. However, the exploratory study carried out and the application of various research methods shows that there is still insufficient compliance, since this is not addressed from the integration of the substantive processes in the different disciplines and their outputs. The present work has as objective to expose the actions developed for the environmental education of the professionals in training, in the subjects of *History of Cuba*; which were conceived from the components of the initial training: academic, investigative work and extensionist. The active participation of the students in the conception, execution and evaluation of the activities carried out allows us to classify the results obtained as satisfactory.

KEYWORDS: elemental school teacher, environmental education, initial training

RESUMO

O processo inicial de formação do Licenciado em Educação Primária (1a a 6a séries), como etapa de apropriação de conhecimentos, habilidades e valores, constitui um espaço ideal para desenvolver, no futuro profissional, modos de atuação em relação com o cuidado e preservação do meio ambiente. Com a instrumentação da Estratégia Curricular de Educação Ambiental na matriz curricular deste curso, são estabelecidas as diretrizes para atingir esse objetivo. No entanto, o estudo exploratório realizado e a aplicação de diversos métodos de pesquisa mostram que ainda há insuficiências na sua implementação, toda vez que essa estratégia não se materializa através da integração entre os procesos substantivos das diferentes disciplinas e em seus resultados. O objetivo deste trabalho é apresentar as ações desenvolvidas para a educação ambiental dos profissionais em formação nas disciplinas de História de Cuba, desde as componentes: acadêmica, investigativa trabalhista e de extensão. A participação ativa dos estudantes na concepção, execução e valorização das atividades realizadas permite considerar os resultados obtidos como satisfatórios.

PALAVRAS CHAVE: educação ambiental, formação inicial, professor de primária

INTRODUCCIÓN

El mundo actual se enfrenta a una enorme contradicción; por una parte, posee «un potencial científico técnico formidable, una capacidad de generación de riqueza y bienestar tan extraordinaria, y por la otra, una desigualdad e inequidad profundas. Las maravillas tecnológicas (...) coexisten con la enorme (...) distancia entre riqueza y pobreza, entre desarrollo y subdesarrollo» (Castro, 2002, p. 37).

Los problemas acumulados durante siglos se han convertido en globales, no solo porque afectan a todas las naciones del mundo, sino porque no pueden ser solucionados con éxito si su abordaje es de forma independiente. El desarrollo de enfermedades que amenazan con extinguir a comunidades enteras; los conflictos bélicos que emplean avanzados armamentos en diversas partes del planeta, que contaminan el medio ambiente y provocan daños irreversibles a la naturaleza, con consecuencias negativas para la especie humana; la escasez del agua para el consumo humano y la producción de alimentos; así como los desastres naturales, inciden en el empeoramiento de las condiciones de vida sobre la Tierra.

Las nuevas generaciones tienen ante sí una importante misión: Salvaguardar la supervivencia de la especie humana y del planeta en el que viven; pero para ello, «No hay tarea más urgente que crear una conciencia universal (...) Sin educación no puede haber la necesaria y urgente concientización de la que hablo» (Castro, 1992, p. 5).

En este sentido, el Sistema de Educación en Cuba ha puesto énfasis en fortalecer la educación ambiental de los escolares en los diferentes niveles de enseñanza, a través acciones que abarcan diversas áreas del conocimiento, teniendo en cuenta a la *Estrategia Nacional de Educación Ambiental* del país, documento rector de enfoque eminentemente científico.

Sobre educación ambiental existen varias definiciones. La tendencia mundial plantea que esta es entendida como «el proceso de educación que se expresa y planifica a través de la introducción de la dimensión ambiental como una orientación sostenible por vías formales o no formales» (Camacho y Arios, 2000, p.35).

En la *Estrategia Nacional de Educación Ambiental* se considera como:

Un proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en el proceso de adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y formación de valores se armonicen las relaciones entre los seres humanos y entre estos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para con ello propiciar la reorientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 2005, p. 22)

Para Suárez (2018) «la educación ambiental se debe convertir en un proceso educativo holístico, que influya en el desarrollo conductual del individuo en su interacción con el medioambiente» (p. 18); de ahí que las acciones que se diseñen en los diferentes niveles educativos deban propiciar la investigación y la participación crítica y reflexiva de los escolares y maestros en la determinación de los problemas ambientales de su entorno, y en la realización de actividades para tributar a su protección, involucrando a las familias y habitantes de las comunidades.

Es por ello que resulta importante que los estudiantes que ingresan a las carreras pedagógicas alcancen la preparación necesaria para contribuir a la educación ambiental de los escolares. En el diseño de los Planes de Estudio «E», se toma como punto de partida que:

La educación superior cubana está enfrascada en mantener su modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible (...) en aras de lograr un egresado que posea cualidades personales, cultura y habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con responsabilidad social, y que propicie su educación para toda la vida. (Ministerio de Educación Superior [MES], 2016a, p.3)

Para tales propósitos, los documentos normativos del Ministerio de Educación Superior, establecen las pautas a seguir para cumplir con dicho encargo social, e instrumentan las estrategias curriculares en diferentes áreas del conocimiento, orientadas hacia la educación ambiental de los futuros profesionales de la Educación.

Sin embargo, el estudio exploratorio realizado y la aplicación de diferentes métodos de investigación evidencian que existen insuficiencias en el cumplimiento de la Estrategia curricular de educación ambiental de la carrera, al no lograrse la inclusión de acciones desde las diferentes disciplinas y asignaturas en los procesos sustantivos que sustentan a la Educación Superior. Además, se manifiestan carencias en la preparación de los docentes y el tratamiento parcelado de los problemas medioambientales, lo que incide en el logro de los objetivos propuestos en ella.

A raíz de lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo exponer las acciones desarrolladas para la educación ambiental de los profesionales en formación, en las asignaturas Historia de Cuba.

DESARROLLO

La etapa de formación inicial del profesional ha sido objeto de análisis y estudio por académicos de diversas partes del mundo, los que coinciden en afirmar que es la etapa en la cual se preparan para el ejercicio de la profesión y desarrollan las habilidades profesionales.

Al referirse a la misma, Fabé (2013) la considera como:

La primera instancia de preparación para el aprendizaje de la profesión, donde los estudiantes adquieren los contenidos básicos de las ciencias para las que se preparan como profesor y los propios de su gestión pedagógica; lo que posibilita el desarrollo gradual de modos de actuación profesional, mediante la interacción con la teoría y la práctica pedagógica que desarrolla en los diferentes contextos de formación-actuación.
(p. 22)

En el modelo del profesional del licenciado en Educación Primaria, se expresa con claridad la misión que le corresponde desempeñar en la sociedad, una vez graduado: «Demostrar con su ejemplo y actuación el sistema de conocimientos, valores, preparación política, ideológica, medioambientalista y cultural, en defensa de la política educacional del Partido Comunista de Cuba y del Estado Cubano». (MES, 2016b, p.6)

Para contribuir al logro de ese objetivo se implementan las estrategias curriculares, entendidas como:

(..) aquellos aspectos generales de cada profesión que no se logran formar desde una disciplina en particular, requiriendo el concurso de las restantes, de modo que se integren coherentemente al plan de estudios de cada carrera, como parte de su diseño y con un balance real del todo y cada una de sus partes. (MES, 2016c, p. 8)

En este sentido, una de las estrategias curriculares que debe implementarse es precisamente la dirigida a la educación ambiental de los futuros profesionales de la enseñanza primaria, pues ella es esencial para formar a un maestro que sea guía, que conozca con claridad su papel como vínculo entre los sectores de la comunidad y la escuela; y que contribuya activamente en el proceso de formación de sus alumnos y en la selección de alternativas de solución a los problemas que se presentan en la escuela, el hogar y la comunidad.

A partir de estos presupuestos teóricos, y para el diseño de las acciones a realizar, se procedió al estudio de los documentos rectores de la carrera, los que incluyen sus estrategias curriculares, poniéndose particular atención a la de educación ambiental y a los resultados del diagnóstico integral de los estudiantes.

El análisis del Modelo del Profesional (MES, 2016b) y de los objetivos de cada año, así como el análisis de los programas de las asignaturas seleccionadas, permiten determinar las potencialidades de sus contenidos para las acciones a realizar desde los componentes de la formación inicial: académico, investigativo laboral y extensionista.

En las Orientaciones metodológicas. Carrera de Licenciatura en Educación Primaria. Plan «E» (MES, 2016c), en lo relacionado con las estrategias curriculares se plantea que las mismas:

(...) contribuyen a elevar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos generales de la carrera, y están asociadas con determinados temas que son relevantes en la formación integral de los estudiantes. Se refieren a contenidos que no es posible abordarlos con la debida profundidad desde una sola disciplina y requieren del concurso de varias. (p. 9)

Una parte de la bibliografía consultada especializada en estos temas, como tesis de maestrías y doctorados que abordan la implementación de la Estrategia curricular de educación ambiental en la etapa de formación inicial desde lo curricular y extracurricular, abordan propuestas para asignaturas del área de las Ciencias de la Naturaleza y en la Lengua Española, no así en los programas de la asignatura Historia de Cuba.

Por su contenido, esta última debe propiciar el conocimiento del medio en el cual se desenvuelven los procesos y hechos históricos, el análisis de las condiciones naturales en los que se desarrollan, su influencia en el desenvolvimiento de la vida del hombre, así como las manifestaciones y relaciones sociales como expresiones de la cultura del lugar y momento histórico. El conocimiento del patrimonio histórico cultural es indispensable para comprender la huella dejada por los hombres a lo largo de la historia, de ahí la necesidad de contribuir a su cuidado y conservación.

Estudios desarrollados por Morón y Morón (2017) establecen cierta relación entre la educación ambiental y la educación patrimonial como procesos y plantean que:

El patrimonio es una construcción sumamente personal en la que surgen relaciones identitarias como resultado del diálogo entre la parte más íntima y emotiva del sujeto con su entorno/contexto (material o inmaterial). Es en este momento, cuando entorno e individuo son uno, pues a través de este elemento patrimonial (material o inmaterial) el individuo ha depositado su *yo* más interno y, por tanto, le ha otorgado un valor simbólico-identitario a partir de sus inquietudes, experiencias, emociones y motivaciones. (p. 247)

Por su parte, Pell (2019) señala que el patrimonio es transmisor del mensaje espiritual del pasado, al permanecer en la vida presente como testimonio vivo de las tradiciones, como parte de la cultura; además, se integra como una aportación más del hombre en la naturaleza. Por tales motivos, conocer, cuidar y conservar el patrimonio histórico cultural permite el fortalecimiento de la identidad. Atesorar aquellas obras creadas por el hombre en épocas pasadas que constituyen huellas de su historia más antigua, de sus raíces, y que encierran momentos de la vida económica, política y social del medio en que el cual se desarrolla, es mantener la memoria histórica.

Dentro de ese legado se encuentran las obras arquitectónicas y escultóricas que han cumplido o cumplen diversas funciones sociales: viviendas, establecimientos públicos, instituciones, monumentos, obeliscos, parques, plazas, etc. Todas son testigos de una época determinada al ser exponentes de un estilo constructivo en particular, así como del uso social que ha tenido a lo largo de la historia y su relación con el entorno.

A partir del estudio y análisis del programa de la disciplina y de los anteriores referentes históricos, se diseñan las actividades para fortalecer la educación ambiental desde la asignatura Historia de Cuba correspondiente al Plan «E», las que posibilitan el desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales e investigativas y demuestran el necesario vínculo que debe establecerse entre los componentes académico, laboral, investigativo y la extensión universitaria. Es válido destacar que para la implementación de las mismas se seleccionó al grupo de 3^{er} año de la carrera, que recibe dicha asignatura.

La propuesta de actividades fue presentada a los estudiantes, quienes la enriquecieron con sus criterios antes de ser incluidas en el Proyecto Educativo del grupo. Según plantea Bonilla (2017):

Se trata de que el maestro en formación además de aprender, se apropie de modos de actuación profesional y aprecie cuánto de valor instructivo y educativo puede existir en su entorno para lograr el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con carácter desarrollador. (p. 70)

Acciones diseñadas para fomentar la educación ambiental desde la asignatura Historia de Cuba (ejemplificación)

Al comenzar la asignatura se realiza una visita al Archivo Provincial de Historia, con el objetivo de constatar el valor de las fuentes que atesora la institución para la comprensión del proceso histórico de la provincia Pinar del Río y el valor patrimonial de sus recursos. Se observan documentos que describen las condiciones de la ciudad desde su fundación y las condiciones del medio en que se funda, las que influyen en su nombre.

Las informaciones obtenidas sirven para la preparación del seminario que concluye el tema y en el cual se analizan conceptos importantes como patrimonio, conservación y cuidado.

Como actividad de carácter investigativo laboral se orienta:

- Indagar sobre las fuentes históricas de la localidad. Hacer un inventario con las características esenciales de cada una de ellas, destacando su ubicación, estructura, sus valores patrimoniales y estado de conservación.
- Realizar una entrevista a maestros de la escuela primaria donde realizan la práctica laboral sobre las actividades que pueden realizarse en estos lugares y cómo contribuir a su cuidado y conservación.

En el desarrollo del tema 3 *La formación de la sociedad criolla*, se incluye un recorrido por el centro histórico de la ciudad en compañía del historiador de la misma para conocer las primeras construcciones y sus valores patrimoniales. Especial atención se dedica al movimiento de sus habitantes desde la zona aledaña al río hasta la parte alta de este para protegerse de las inundaciones. Estos conocimientos sirven de preparación para el taller que se realiza sobre la temática, donde los estudiantes presentan sus evidencias gráficas del recorrido y exponen lo aprendido.

Además, destacan la importancia del conocimiento, cuidado y conservación de ese patrimonio histórico cultural y proponen actividades que pueden realizar con los alumnos de quinto grado, en virtud de que estos conozcan mejor su ciudad. Es válido destacar el análisis realizado por parte de los estudiantes en torno a las causas que provocan el deterioro de algunos lugares de valor patrimonial en el territorio. Se orienta la indagación sobre las personalidades pinareñas que en sus obras

destaquen las características de Vueltabajo, como por ejemplo, a Cirilo Villaverde¹ en su obra *Excursión a Vueltabajo* (1981), para realizar un resumen que recoja algunas de las descripciones del autor sobre la naturaleza pinareña.

Durante el desarrollo de cada tema, se establecen las relaciones necesarias entre el componente académico, el investigativo laboral y el extensionista, lo cual favorece la apropiación no solo de los conocimientos, sino también de los modos de actuación de los futuros profesionales. Los estudiantes que en un inicio referían que la educación ambiental solo se relacionaba con la naturaleza, incorporan en sus análisis sobre los hechos históricos al análisis del medio en que estos se desarrollan y recrean sus condiciones naturales en los casos necesarios.

La comprensión de estos elementos permite el desarrollo de trabajos científicos estudiantiles encaminados al conocimiento de aquellos lugares que en sus localidades tienen valor patrimonial, ya sean naturales, culturales e históricos, y los vinculan a los programas de Historia de Cuba en quinto y sexto grado, apreciándose una mayor motivación en los estudiantes. Estos últimos, diseñan y ejecutan como parte de su formación las siguientes:

- Confección de la página Web titulada «Huellas históricas en mi localidad», con la información necesaria sobre las tarjas y monumentos relacionados con figuras de la localidad relevantes para alumnos y maestros, la cual puede ser consultada por los miembros de la comunidad.
- Recopilación de información documental y gráfica para el trabajo con los alumnos del Círculo de Interés sobre los monumentos en los que se destacan las características naturales del entorno en el cual se construyen, y cómo vincular la participación de familiares y otros miembros de la comunidad, para extender las acciones educativas.
- Creación y desarrollo de círculos de interés para divulgar los sitios con carácter patrimonial de la localidad y la provincia, diagnosticar el estado de conservación de estos, así como el desarrollo de acciones para su cuidado y conservación.
- Desarrollo de acciones de cuidado y conservación de lugares con valor patrimonial en la localidad por alumnos y familiares en compañía del maestro en formación.
- Presentación en eventos estudiantiles a nivel de carrera, facultad y universidad los trabajos realizados.
- Presentación en los festivales de clases las actividades que pueden desarrollarse desde la asignatura Historia de Cuba que incorporan el tratamiento a la Estrategia curricular de educación ambiental.

Al valorar las diferentes actividades desarrolladas, los estudiantes expresan criterios muy favorables sobre las mismas desde el punto de vista cognitivo y afectivo motivacional. En muchos casos los estudiantes descubren el valor de esos sitios desconocido para ellos, lo que motiva un cambio en sus modos de actuación; y comprenden la estrecha relación que guardan con la educación ambiental.

CONCLUSIONES

La educación ambiental del maestro primario en formación constituye una prioridad, debido a la necesidad de dotarlos con los conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación que les permitan contribuir a la educación ambiental de las futuras generaciones; constituye un factor

¹Cirilo Villaverde (1812-1894). Desatado escritor cubano cuya obra recrea la Cuba del siglo XIX.

fundamental en la conservación del patrimonio cultural y natural, y permite una relación hombre-sociedad-naturaleza adecuada para el desarrollo sostenible.

Las acciones diseñadas desde la asignatura Historia de Cuba permiten establecer las necesarias relaciones de los componentes de la formación inicial: académico, investigativo laboral y extensionista, lo que favorece la apropiación no solo de conocimientos, sino también de modos de actuación en los futuros profesionales.

La participación activa de los estudiantes en la concepción, ejecución y valoración de las actividades realizadas evidencian las posibilidades reales de contribuir a la educación ambiental de los maestros en formación desde esta asignatura, y catalogar de satisfactorios los resultados obtenidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bonilla, A. (2017). *La formación histórica del maestro primary en la Universidad de Pinar del Río* [Tesis doctoral, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas]. <https://url2.cl/EWpyW>
- Camacho, A., y Ariosa, L. (2000). *Diccionario de términos ambientales*. Editorial Félix Varela.
- Castro, F. (1992). *Ecología y Desarrollo. Selección temática 1963 – 1992*. Editorial Política.
- Castro, F. (2002). Discurso en la sesión inaugural de la Cumbre Sur. *Selección de Lecturas de Cultura Política. Segunda Parte*. Editorial Pueblo y Educación.
- Fabé, I. (2013). *Concepción didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia Medieval mediante el empleo de medios de enseñanza tecnológicos con enfoque profesional en la formación inicial* [Tesis de doctorado, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas]. <https://url2.cl/YevuB>
- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. (2005). *Estrategia Nacional de Educación Ambiental*.
- Ministerio de Educación Superior. (2016a). *Documento base para el diseño de los Planes de Estudio «E»*. [documento de trabajo no publicado]. Dirección de Formación Profesional.
- Ministerio de Educación Superior. (2016b). *Modelo del Profesional. Carrera Licenciatura en Educación Primaria. Plan «E»* [documento de trabajo no publicado]. Comisión Nacional de Carrera.
- Ministerio de Educación Superior. (2016c). *Orientaciones metodológicas. Carrera de Licenciatura en Educación Primaria. Plan «E»* [documento de trabajo no publicado]. Comisión Nacional de Carrera.
- Morón-Monge, H., y Morón-Monge, M.C. (2017). ¿Educación Patrimonial o Educación Ambiental?: perspectivas que convergen para la enseñanza de las ciencias. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 14(1), 244-257. <https://url2.cl/cqlgz>
- Pell, I. (2019, del 11 al 13 de abril). *Importancia de la Educación ambiental para enseñar a proteger el patrimonio cultural* [ponencia]. I Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental para la sustentabilidad.
- Suárez, J. (2018). *Concepción teórica metodológica de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en la cuenca del Cuyaguatije* [Tesis doctoral, no publicada]. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Villaverde, C. (1981). *Excursión a Vuelta Abajo (2ª edición)*. Editorial Letras Cubanas.